

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM HUMANIZADA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 18/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12772637

Cleudeci Araujo Dias; David Marques Viana; Diemes Charles Araujo de Moura; Eusilene Soares de Carvalho e Silva; Kíria Vaz da Silva Hamerski; Laura Stefani Guimarães Padovani; Naiára Araujo de Moura; Nayane Coelho Gomes Nunes; Marleide Lopes Santos Sousa; Welto Martins Guimarães

Resumo

Nos últimos tempos, o conceito de humanização, ou cuidado humanizado, tem sido interpretado literalmente de modo que seu significado se refere a humanizar ou criar condições de humanidade em determinada ou qualquer situação que se torne boa, gentil e benevolente.

O objetivo deste estudo é pesquisar na literatura uma abordagem de enfermagem humanizada por meio de uma revisão de literatura. Ressalta-se que faz parte da humanização do trabalho da enfermagem: acolher o paciente, avaliá-lo, criar vínculos com o paciente e seus familiares, as necessidades espirituais como a fé, o respeito às características e autonomia do paciente, a expertise de especialistas;

Conclui-se que a importância da promoção do cuidado ou do cuidado humanizado está na equipe assistencial, que se estende aos cuidadores, seguindo a prática preconizada na Política Nacional de Humanização.

Pesquisas atualizadas relacionadas à assistência humanizada devem ser desenvolvidas em todos os segmentos.

Palavras-chave: Humanização; Acolhimento; Enfermagem.

1 INTRODUÇÃO

O homem é uma criatura de relações e valores, cuja identidade é a subjetividade, portanto sua história é construída através de suas experiências acumuladas, pilares culturais, morais e éticos que o fazem compreender as relações humanas e encontrar problemas, inclusive a alegria, o que permite o desenvolvimento da determinação.

Entende-se que o adjetivo de humanização se torna humano, proporcionando condições humanas, capacidade de perceber e compreender a si mesmo e aos outros (WALDOW e BORGES, 2011). Em 2020, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de População (PNH) para apoiar a implementação operacional da busca pela qualidade do tratamento, que visa aplicar os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) aos serviços de saúde, cujos princípios são universais.

Indivisibilidade entre cuidado e gestão; Protagonista, solidariedade e autonomia dos sujeitos e coletivos a partir de diretrizes: acolhimento, gestão e colaboração inclusiva, clima, clínica ampliada e comum, reconhecimento dos colaboradores e proteção dos direitos dos usuários.

Tendo as diretrizes do SUS como inspiração para a implantação da humanização (BRASIL. Ministério da Saúde, 2020). A porta de entrada do usuário para os serviços de saúde é de fato o acolhimento. Para que isso ocorra de maneira subjetiva, a escuta qualificada se faz necessária, torna-se evidente a comunicação interdisciplinar como determinante da qualidade e segurança na prestação de cuidados aos indivíduos.

A gestão conjunta contribui para a qualificação da ajuda prestada, considerando os problemas cotidianos da equipe, desenha-se uma solução em conjunto utilizando ferramentas como a formação continuada, ou seja: a gestão participativa baseia-se na tomada de decisão conjunta, avaliando o trabalhador de saúde. A partir do contexto da complexidade da saúde/doença, a clínica ampliada trata a singularidade do sujeito como um todo. Esta coluna apresenta o conceito de fragmentação do cuidado por meio de ferramentas humanizadas que enriquecem o diagnóstico.

Quanto à estrutura física dos serviços de saúde, pode-se argumentar que a disponibilidade de espaço suficiente melhora o atendimento e a satisfação dos usuários. 12 Combinando todos estes pilares, o usuário tem direitos e obrigações para garantir a promoção, prevenção, proteção, tratamento e restauração de bens e serviços. Considerando que a saúde exige humanização,

O Ministério da Saúde criou esta política para ter respaldo legal para sua implementação, um dos desafios atuais é a segurança do paciente (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Segundo Freitas e Ferreira (2020), a disciplina de ciências da enfermagem é uma prática assistencial, portanto a temática da humanização desempenha um papel central na formação profissional e seu tratamento é essencial. As enfermarias com pacientes classificados como necessitando de cuidados intensivos requerem cuidados mais diligentes, mas no mundo real, os serviços de saúde estão sobrecarregados e insuficientes para atender às necessidades.

Esse problema muitas vezes leva ao fato de que muitas vezes os profissionais não conseguem prestar um atendimento de qualidade, pois possuem vários obstáculos para a implementação da humanização no campo, o ideal é sempre manter as diretrizes que compõem a política nacional de DOSSÉ, François. . Departamento de sentido: humanização das humanidades. Editor-chefe Unesp, 2020. Levando-se em conta os

recursos humanos, a desvalorização (subestimação) dos trabalhadores da saúde, a insegurança no trabalho, o pouco investimento em formação ou melhoria contínua podem se somar a esta situação. profissionais de gestão de serviços e conexões sensíveis com usuários (QUEIJO e PADILHA 2020). BARRA et al. (2020, p. 423) descrevem o seguinte:

“Portanto, acreditamos que alguns aspectos merecem uma análise atenta em relação ao emprego de qualquer tecnologia, seja ela dura, leve-dura ou leve, além da segurança, eficácia, ética, impacto social e relação custo benefício, é saber utilizá-las de forma humanizada, lembrando sempre que os indivíduos que estão empregando e fazendo uso das mesmas, são seres humanos.”

Portanto, é alarmante buscar o que a literatura tem a oferecer a respeito do tratamento do tema quando o assunto diz respeito à enfermagem humanizada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

O objetivo deste estudo é buscar em bases de dados digitais uma abordagem ao cuidado humanizado por meio de revisão de literatura.

O estudo foi realizado por meio de busca na web de resenhas e análises de trabalhos já publicados. Esta é uma revisão de literatura onde o material abordado é dos últimos 6 anos (2017-2022). Foram utilizadas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/BIREME), publicações em forma de artigos científicos foram disponibilizadas em seus sites e acervos pessoais; Na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online

(SCIELO) e GOOGLE ACADÊMICO. Este estudo foi realizado nos seguintes idiomas: Português. Os descritores utilizados nesta busca foram: enfermagem, humanizar, ajudar e nutrir.

3 METODOLOGIA

Os materiais selecionados para a pesquisa, foram artigos primários, com resumos disponíveis em texto completo, que se relacionam com o tema e que atendiam ao período estabelecido. Foram desconsiderados estudos duplicados, artigos não disponíveis na íntegra e artigos considerados impertinentes ao tema.

Com base no centro de resultados, totalizou-se um total de 160 artigos, realizou-se a leitura de reconhecimento e leitura exploratória, dos quais foram desclassificados 50 artigos, que mesmo contendo as palavras chaves, não seguiam os critérios de inclusão estabelecidos, ou seja, 20 artigos que não foram localizados completos para leitura e 30 pelo período de publicação ser inferior a 6 anos. Dos 110 artigos restantes, considerando as fontes de pesquisa, tinha-se: 17 artigos do LILACS, 17 do SCIELO, 76 de outras bases de dados (Google acadêmico e Biblioteca Virtual em Saúde).

Na etapa seguinte, avançando na trajetória metodológica, considerando a etapa de leitura seletiva dos resumos, a questão norteadora (“O que é atendimento humanizado?”) foi aplicada aos 110 artigos restantes, resultando em um total de 40 artigos. respondeu a esta resposta. Evoluindo para uma leitura críticoreflexiva, optou-se agora por selecionar 10 estudos da totalidade do artigo, tendo em conta a repetição dos temas abordados. Escolhemos aqueles que mais nos chamaram a atenção nas situações que vivenciamos enquanto estudantes.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

AUTOR/AN O	TITULO	OBJETIVOS	RESULTAD OS	CONCLUSÃ O
TAVARES et, al. 2021	Relação entre o profissional de saúde e o paciente idoso: questões bioéticas	Dessa forma, o objetivo foi verificar nos artigos científicos nacionais que relacionam o profissional de saúde e o paciente idoso as questões bioéticas apontadas: cuidado humanizad o do idoso, ética profissional e autonomia do paciente idoso.	Quanto ao cuidado humanizad o, houve destaque na importância da comunicação, empatia e construção do vínculo. Já, a ética profissional f oi abordada, demonstran do a preocupação dos pesquisador es em valorizar o respeito, a responsabili dade e o comprom isso para com o paciente, E, a autonomia f oi discutida	Os estudos buscaram identificar na relação entre profissional de saúde e paciente idoso os benefícios terapêuticos e a adesão ao tratamento proposto.

			como essencial para um atendimento de qualidade, em que as ações dos profissionais de saúde devem ser compatíveis com as expectativas desses pacientes.	

PEREIRA e COSTA, 2020	Assistência em Enfermagem ao Idoso: uma perspectiva da área de Geriatria e Gerontologia	A importância da assistência de enfermagem ao idoso e a perspectiva em relação as áreas da gerontologia.	O papel do enfermeiro no desempenho da gerontologia é de proporcionar melhores condições de vida para as pessoas que estão envelhecendo, idosos,	Através deste estudo pode-se perceber a importância do profissional de enfermagem na assistência ao idoso e compreender que o

			que possivelmente se encontrem ainda em condições de ausência de saúde.	papel desse profissional é o de proporcionar o cuidado necessário ao idoso com a finalidade da manutenção de seu bem estar físico e psicológico.
ROCHA et, al. 2020	Necessidades espirituais vivenciadas pelo cuidador familiar de paciente em atenção paliativa oncológica.	A importância das relações interpessoais através da escuta sensível, olhar vigoroso e comunicação assertiva para compreender as necessidades espirituais do cuidador familiar de	Desvelaram-se as categorias: “A espiritualidade como alicerce à vida”; “Sublimando as necessidades espirituais do cuidador”; e “Cuidado esperado da Enfermagem na	Cuidadores familiares se apropriam da espiritualidade como estratégia de enfrentamento e encontro do propósito e significado ao momento vivenciado. Torna-se profícuo

pacientes em atenção paliativa oncológica.

perspectiva do familiar”

que o enfermeiro contemple as necessidades espirituais do cuidador no sentido de prestar uma assistência pautada na humanização do cuidado e integralidade e da assistência. Para tanto, há necessidade de novos estudos que abordem essa dimensão do cuidador familiar no campo da Oncologia, visto este cuidado ser

				incipiente pelo enfermeiro.
RODRIGUES et, al. 2020	Percepção dos idosos acerca da assistência humanizada de enfermagem frente ao mal de Parkinson	O trabalho tem como objetivo avaliar a importância do atendimento humanizado em idosos portadores do mal de Parkinson através de uma assistência de enfermagem qualificada, indicando soluções que promovam o conforto desses pacientes para melhorar a	Nesse sentido, estima-se que de 10,0 a 25,0% das pessoas acima tinham 65 anos e 46,0% acima dos 85 anos são considerados vulneráveis ao aparecimento de desfechos clínicos indesejáveis.	O processo de envelhecimento preocupa os homens desde as primeiras civilizações, de forma que as pessoas buscam formas de superar as dificuldades relativas que se processam com a chegada da senilidade.

		qualidade de vida.		
ANACLETO et, al. 2020	Cuidado de enfermagem humanizado ao paciente oncológico: revisão integrativa	Verificar de que forma a equipe de enfermagem promovem o cuidado humanizado ao paciente oncológico.	Os fatores que promovem a assistência de enfermagem humanizada são: acolhimento; valorização do paciente e atenção às necessidades clínicas e terapêuticas, suporte ao transpessoal, suporte ao corpo físico em adoecimento, garantia de uma linguagem que possibilite o autocuidado e apoio psicológico, atitude de	os fatores que promovem a assistência de enfermagem humanizada estão relacionados diretamente com atitudes e comportamento dos profissionais, mas que o estudo tem o potencial de direcionar os cuidados de enfermagem no contexto da Covid-19.

			escuta aberta	
ANDRADE et, al. 2021	Atuação do enfermeiro no cuidado humanizado ao idoso na Atenção Primária	Este estudo tem como objetivo: Identificar na literatura a atuação do enfermeiro no cuidado humanizado ao idoso na atenção primária;	As publicações permitiram a efetivação das variáveis, que foram categorizadas na discussão, sendo elas: A atuação do enfermeiro no cuidado humanizado ao idoso na atenção primária; Métodos desenvolvidos pelos enfermeiros que propicia um cuidado humanizado ao idoso na atenção primária; Benefícios do cuidado humanizado	Foi possível compreender a importância da atuação do enfermeiro no cuidado humanizado ao idoso na atenção primária, o enfermeiro é um profissional indispensável nesse contexto, contribuindo positivamente na equipe multiprofissional com ênfase na saúde do idoso.

			o realizado pelo enfermeiro ao idoso.	
BERNARDES e QUINTILIO 2021	Humanização da enfermagem em centro cirúrgico: a importância do enfermeiro	Assim, esse estudo tem o intuito de analisar a importância da humanização em centro hospitalar, com foco no trabalho da equipe de enfermagem.	A literatura ressalta a necessidade do enfermeiro estar sempre em busca de novos conhecimentos, buscando uma educação continuada, com vistas a qualificar a assistência e compartilhar seus conhecimentos com a equipe de trabalho, numa visão voltada para o ser humano	Atuação humanizada do enfermeiro no centro cirúrgico é de extrema relevância, pois permite direcionar a assistência ao conforto físico e psicológico associada à prestação de cuidados que visam amenizar a dor e o sofrimento.

Fonte: As autoras.

Com base nos resultados obtidos para a formação da tabela, nota-se que 09 dos 10 artigos selecionados mencionam no título sistemas de saúde em situações sensíveis e contextos especiais: 04 referem-se ao cuidado ao idoso, 02 artigos. adicione atenção no título para pacientes oncológicos, 01 paciente cirúrgico, 01 identidade de gênero, 01 paciente COVID e apenas 01 endereço ajuda com suas ferramentas.

Olhando para o objetivo, a tabela mostra que a enfermagem é continuamente avaliada na atual parte da Política Nacional de Humanização, que considera seus princípios/pilares e ferramentas, como o contexto do usuário/equipe. Assim, 05 artigos fizeram deste contexto o objetivo de seus estudos, enquanto 04 artigos enfatizaram o uso da comunicação eficaz e da escuta competente e 01 estudo abordou a importância do cuidado de qualidade utilizado no tratamento.

Quanto aos resultados, a tabela mostra que as 02 pesquisas culminaram na percepção da enfermagem nos níveis profissional e usuário. Da temática da educação em saúde emergiram 02 estudos que tratam da formação em serviço na perspectiva de mudança e melhoria de suas práticas, agregando informações à equipe e formação continuada voltada aos problemas vivenciados no processo de trabalho como ponto de partida. resolução em relação ao trabalho de enfermagem ao idoso, a tabela apresenta 02 estudos que analisam a efetividade do cuidado humanizado e fornecem informações sobre a efetividade do trabalho do enfermeiro para criar condições favoráveis e benevolentes na área gerontológica.

Avalia a eficácia da promoção, proteção e recuperação prestada pelos enfermeiros primários aos usuários e enfatiza a importância dos pilares da política humanitária nacional, 03 pesquisas sugerem ética profissional, escuta competente, aceitação, acesso e empatia.

Percebe-se que as conclusões dos artigos selecionados revelaram 02 pesquisas sobre a importância das relações interpessoais no contexto profissional, dos usuários e sua rede de apoio, 01 pesquisa mostrou que a densidade tecnológica não desumaniza o cuidado, mas sim o hábito. é aplicado, 04 estudos um bom prognóstico devido à ajuda humanizada. O Processo de Envelhecimento Saudável destaca 01 artigo cujos resultados enfatizaram a urgência de boas práticas e adoção ética por meio da educação em saúde, bem como 01 estudo cujos resultados não forneceram uma medida quantitativa dos efeitos causados pela educação em saúde. pandemia em vários países. nas áreas de saúde humana, mas o planejamento de enfermagem tinha direção.

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo pode-se concluir que, de forma geral, a humanização da enfermagem deve estar presente em todos os contextos funcionais. Vimos isso oferecendo atendimento de qualidade e visando o paciente como um todo.

A pesquisa aqui apresentada mostra que não se trata apenas de conhecimento teórico e técnico, mas também de como o aplicamos. Vale ressaltar que todo cuidado de qualidade está pautado nas relações humanas, seja com o paciente, com a família ou com o coletivo, pois a pessoa é verdadeiramente uma criatura de relações humanas.

Que se for necessário buscar tratamento, deve-se tentar fazê-lo com qualidade, o que é exigido pela política humanitária nacional, que consiste em valores, técnicas, formas de comportamento e ações que se baseiam em princípios e promovem; a troca de relações humanas. entre o usuário e o serviço de saúde. Ouvir, compreender, orientar e respeitar as opiniões, queixas e necessidades dos pacientes são alicerces importantes para a construção de uma enfermagem humanizada.

Fica o registro de que o trabalho nos enriqueceu e nos trouxe a resposta acerca da pergunta: “O que é atendimento humanizado?”.

Percebe-se que a abordagem teórica está embasada numa prática centrada no que propõe Política Nacional de Humanização, cujos princípios prezam integralidade no cuidado, indissociabilidade, autonomia, individualidade, escuta qualificada, classificação de risco, atendimento prioritário, sempre numa via de mão dupla, considerando cuidadores e cuidados. Vale destacar que esse tema, tão presente em nosso cotidiano, precisa ser escrito e pesquisado.

REFERÊNCIAS

QUEIJO, Alda Ferreira; PADILHA Katia Grillo. Nursing Activities Score-NAS: adaptação transcultural e validação para a língua portuguesa. Rev. Esc. Enferm USP. v. 43, n. 08, p. 1009-1016, dez. 2009. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000500004>.

ROCHA, Carla Nencetti Pereira; PEREIRA, Ramos Eliane; SILVA, Rosa Andrade; et, al. Spiritual needs experienced by the patient's family caregiver under Oncology palliative care. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 71, n. 06, p. 2792-2799, fev. 2018. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0873>.

RODRIGUES, Wellington Pereira; CARVALHO, Fabio Luiz Oliveira De; BRANDÃO, Igor Macedo; et al. Percepção dos idosos acerca da assistência humanizada de enfermagem frente ao mal de Parkinson. Brazilian Journal of Health Review, v. 2, n. 4, p. 3421-3430, jul. 2019. Disponível em:

<https://doi.org/10.34119/bjhrv2n4-104>.

RIBEIRO, Anesilda Alves de Almeida; OLIVEIRA, Marcus Vinicius De Lima; FURTADO, Betise Mery Alercar Sousa Macau; et, al. Impactos da pandemia COVID-19 na vida, saúde e trabalho de enfermeiras. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, p. 01-08, jul. 2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.37689/acta-ape/2022ao010466>.

SILVA, Waleska Christina Brandão Pereira Da; SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade; PEREIRA, Eliane Ramos; et, al. Percepção da equipe de

enfermagem frente aos cuidados paliativos oncológicos: estudo fenomenológico. **Online Brazilian Journal Of Nurs.** V, 13, n, 01. p. 72-81. mar. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1676-4285.20144125>.

SILVA, Rose Mary Costa Rosa Andrade; OLIVEIRA, Denize Cristina de; PEREIRA, Eliane Ramos. The discursive production of professionals about humanizing health: singularity, rights and ethics. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 23, n. 5, p. 936-944, out. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.0505.2634>.

TAVARES, Deise Iop; STALLBAUM, Joana Hasenack; PEDROSO, Willian; et, al. Relação entre o profissional de saúde e o paciente idoso: questões bioéticas. VITTALLE – **Revista de Ciências da Saúde**, v. 29, n. 2, p. 107-115, set. 2017. Disponível em:

<https://doi.org/10.14295/vittalle.v29i2.7684>.

VIEIRA, Claudir Aparecido e MAIA, Luiz Faustino dos Santos. Assistência de enfermagem humanizada ao paciente em UTI: Humanized nursing care to the patient in ICU. **Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem**, v. 3, n. 9, p. 17–22. Dez. 2013. Disponível em:

<http://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/58>.

VICENZI, Adriana; SCHWARTZ, Eda; CECAGNO, Diana; et al. Cuidado integral de enfermagem ao paciente oncológico e à família. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 3, n. 3, p. 409–417. Dez. 2013. Disponível em:

<https://doi.org/10.5902/217976928816>.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Cigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil